

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA PSIXOFIZIOLOGIK TARAQQIYOTNING UMUMIY TAVSIFI

Xudayberdiyev Behruz Hasan o'g'li
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Aniq fanlar fakultiti 1 - bosqich talabasi
behruzxudayberdiyev30@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi
Ilmiy rahbar: Olimjonozodqulov30@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17815771>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yosh davri bolalarining psixofiziologik rivojlanish jarayonlari, ularning jismoniy, ruhiy, bilish va emotsional - ijtimoiy ko'nikmalarining shakllanishi haqida umumiy ilmiy tavsif beriladi. Tadqiqotda ushbu yoshda bolalarning sezgi va idrok, tafakkur, xotira, nutq, harakat hamda shaxslararo munosabatlar rivojlanishining asosiy xususiyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yosh, psixofiziologiya, rivojlanish, bilish jarayonlari, nutq, emotsional taraqqiyot, ijtimoiylashuv, sensor taraqqiyot

Abstract: This article provides a general scientific description of the psychophysiological development processes of preschool - age children, including the formation of their physical, mental, cognitive, and emotional - social skills. The study highlights the main features of the development of sensory perception, thinking, memory, speech, motor skills, and interpersonal relationships in children of this age.

Keywords: Preschool age, psychophysiology, development, cognitive processes, speech, emotional development, socialization, sensory development.

KIRISH

Maktabgacha yosh davri (3 - 7 yosh) inson hayotidagi eng muhim rivojlanish bosqichlaridan biridir. Ushbu davrda bolaning psixik faoliyati, fiziologik jarayonlari, nutqi, tafakkuri, emotsional holati va ijtimoiy munosabatlar tizimi jadal shakllanadi. Mazkur davrning o'ziga xosligi shundaki, bu yoshda sezgi organlarining faoliyati takomillashadi, markaziy asab tizimi murakkablashadi, bilish jarayonlari rivojlanadi, shaxsiy sifatlar shakllanishi boshlanadi. Shu sababli maktabgacha yoshdagi psixofiziologik taraqqiyotni chuqur o'rganish pedagogika, psixologiya va tibbiyot uchun muhim ahamiyatga ega.

1. Jismoniy va fiziologik taraqqiyot. Maktabgacha yoshda bola organizmi faol o'sadi: miya qobig'i faoliyati faollashadi; mayda va yirik motorika rivojlanadi; skelet va mushaklar tizimi mustahkamlanadi; harakat koordinatsiyasi shakllanadi; qo'l barmoqlarining mayda harakatlari takomillashadi, bu esa yozuv va chizish ko'nikmalarining asosini yaratadi.

2. Bilish jarayonlarining rivoji. Sezgi va idrok Bu yoshda bola atrofdagi predmet va hodisalarni faolo'rganadi, rang, shakl, tovush, hajm va fazoviy munosabatlarni tezroq farqlay boshlaydi. Xotira Ko'proq ixtiyorsiz xarakterga ega bo'lsa - da, 5 - 7 yoshga kelib ixtiyoriy xotira shakllana boshlaydi. Bola tasviriy va og'zaki materialni yodlab qolish qobiliyatiga ega bo'ladi. Tafakkur Bolaning tafakkuri ko'rgazmali - harakatdan ko'rgazmali - obrazli tafakkur darajasiga o'tadi. 6 - 7 yoshga borib mantiqiy tafakkur unsurlari paydo bo'ladi.

3. Nutq rivojlanishi. Maktabgacha yoshda: lug'at boyligi keskin oshadi; grammatik tuzilish shakllanadi; so'zlashuv nutqi takomillashadi; hikoya qilish, savol berish, muloqotda bo'lish kabi

nutq faoliyati rivojlanadi. Nutqning rivojlanishi bolaning bilish jarayonlari hamda ijtimoiy munosabatlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

4. Emotsional va ijtimoiy taraqqiyot. Bola o'z emotsiyalarini boshqarishni o'rganadi, boshqalar hissiyotini anglash qobiliyati (empatiya) shakllanadi. Ijtimoiy rivojlanishda: o'yin faoliyati asosiy o'rin egallaydi; jamoada o'ynash, tartibga bo'ysunish, navbat kutish, hamkorlik qilish ko'nikmalari paydo bo'ladi; shaxsiy sifatlar - mustaqillik, tashabbuskorlik, mas'uliyat tuyg'usi shakllanadi.

5. O'yin faoliyatining roli. o'yin maktabgacha yoshdagi asosiy faoliyat turi bo'lib: bilish jarayonlarini faollashtiradi; ijtimoiy munosabatlarni rivojlantiradi; tasavvur va ijodkorlikni kuchaytiradi; rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Maktabgacha yosh davrida bola organizmi, psixik jarayonlari va shaxsiy sifatlari jadal rivojlanadi. Bu davrda bilish jarayonlarining shakllanishi, nutqning rivojlanishi, emotsional barqarorlikning o'sishi va ijtimoiy ko'nikmalarning paydo bo'lishi keyingi ta'lim bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shning uchun pedagoglar, ota - onalar va psixologlar mazkur yoshdagi rivojlanish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V. "Bolalar psixologiyasi". - Toshkent: o'zbekiston, 2018.
2. G'oziyev E. "Umumiy psixologiya". - Toshkent: Fan nashriyoti, 2019.
3. Elkonin D.B. "Psixologiya razvitiya detey". - Moskva: Akademiya, 2017.
4. Vygotskiy L.S. "Psixologiya razvitiya". - Moskva, 2016.
5. Bo'rieva N., To'xtayeva X. "Maktabgacha pedagogika". - Toshkent: 2020
6. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari.
7. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113.
8. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>